

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Davletov Ikram Yusubovich

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

TARMOQDA REAKTIV QUVVATNI KOMPENSATSIYA QILISHNING SAMARALI USULI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/IYUN